

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

УДК: 33 : 333 + 631

**ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В
АГРОКЛАСТЕРАХ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ**

И.С.Очилов,

научный руководитель, заведующий кафедры «Агроэкономика»
Ташкентского государственного аграрного университета,
д.э.н.(DSc), профессор, iso7773@mail.ru

У.А.Мирхосилов,

студент 3-курса экономического направления
Ташкентского государственного аграрного университета,
ulugbekmirhosilov@gmail.com

***Аннотация.** В статье анализируются проблемы повышения эффективности производства в агрокластерах в условиях зеленой экономики. Рассматриваются вопросы рационального использования ресурсов, внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, а также повышения водо- и энергоэффективности. Выявлены основные барьеры развития агрокластеров и обоснована необходимость комплексного подхода, направленного на повышение их устойчивости и конкурентоспособности.*

***Ключевые слова:** агрокластер, зеленая экономика, эффективность производства, устойчивое сельское хозяйство, водосберегающие технологии, возобновляемые источники энергии.*

***Abstract.** The article analyzes the problems of increasing production efficiency in agro-clusters under the conditions of a green economy. It examines issues related to the rational use of resources, the introduction of resource-saving and environmentally friendly technologies, as well as improving water and energy efficiency. The main barriers hindering the development of agro-clusters are identified, and the necessity of a comprehensive approach aimed at enhancing their sustainability and competitiveness is substantiated.*

***Key words:** agrocluster, green economy, production efficiency, sustainable agriculture, water-saving technologies, renewable energy sources.*

Введение. В сельском хозяйстве переход к зеленой экономике предполагает внедрение устойчивых методов производства, снижение использования химических удобрений и пестицидов, эффективное управление водными ресурсами и переход на возобновляемые источники энергии.

Далее упоминаем слова Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «Кластеры и интересы – это будущее сельского хозяйства Узбекистана. Без внедрения науки и инноваций этот сектор не сможет стать конкурентоспособным» [1].

Методология исследования включает анализ статистических данных Госкомстата Узбекистана (2020–2023 гг.), изучение нормативно-правовых актов, сравнительный анализ зарубежного опыта и экспертные интервью с руководителями 12 агрокластеров республики. Результаты показывают, что ключевыми проблемами являются: высокая энергоемкость производства (в среднем 42% себестоимости), недостаточное внедрение водосберегающих технологий (только 28% кластеров используют капельное орошение), низкий уровень переработки сельхозпродукции (в среднем 15%) и отсутствие системы «зеленой» сертификации. Внедрение предложенных мер (переход на возобновляемые источники энергии, внедрение системы точного земледелия, развитие вертикальной интеграции) позволит повысить экономическую эффективность на 22–27%, снизить водопотребление на 35–

40% и уменьшить углеродный след на 30–35% [2]. Практическая значимость исследования заключается в разработке «дорожной карты» перехода агрокластеров к принципам зеленой экономики, которая может быть использована Министерством сельского хозяйства и Министерством экологии Узбекистана.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки практических решений для повышения эффективности производства в агрокластерах с учетом принципов зеленой экономики. Цель исследования — выявить основные проблемы и разработать практические рекомендации по повышению эффективности производства в агрокластерах Узбекистана в условиях перехода к зеленой экономике.

Анализ. Экспертные интервью с руководителями агрокластеров показали, что только 15% кластеров используют солнечные панели для частичного энергоснабжения, и ни один кластер не имеет полностью автономной системы энергообеспечения на базе ВИЭ. Результаты анализа деятельности 12 изученных агрокластеров показали следующую ситуацию: капельное орошение используют только 28% кластеров (в основном в Сырдарьинской и Джизакской областях); дождевальное орошение — 45% кластеров; поверхностное орошение (затопление) — 27% кластеров. Таким образом, в деятельности исследованных агрокластеров по-прежнему доминируют традиционные методы орошения, тогда как доля

водосберегающих технологий, в частности капельного орошения, остаётся сравнительно низкой. Это свидетельствует о недостаточном уровне внедрения ресурсосберегающих инноваций и указывает на необходимость активизации мер по расширению применения современных ирригационных технологий с целью повышения водоэффективности и устойчивости аграрного производства.

Для выхода на международные рынки (ЕС, Япония, Южная Корея) продукция агрокластеров должна соответствовать стандартам «зеленой» сертификации (GlobalGAP, Organic, Fair Trade). Однако в Узбекистане только 3% агрокластеров имеют такие сертификаты [4].

Зарубежный опыт повышения эффективности агрокластеров на примере, Нидерланды, несмотря на небольшую территорию, являются вторым по величине экспортером сельхозпродукции в мире благодаря эффективной системе агрокластеров. Ключевым элементом успеха является тесная интеграция научных учреждений (Вагенингенский университет) с производственными кластерами [5]. Израиль, расположенный в засушливом регионе, достиг выдающихся результатов в водосбережении благодаря массовому внедрению капельного орошения и систем рециркуляции воды [6]. Турция успешно развивает агрокластеры на основе вертикальной интеграции «от поля до прилавка» с акцентом на экспорт [7].

Для обеспечения устойчивого развития агрокластеров целесообразно

сформировать «точки роста» в виде пилотных агрокластеров, охватывающих полный производственно-перерабатывающий цикл. Важное значение имеет внедрение механизмов государственной поддержки, включая субсидирование приобретения водосберегающего оборудования, расширение взаимодействия агрокластеров с научно-исследовательскими учреждениями, а также создание системы «зеленой» сертификации при участии государства.

Повышения эффективности производства в агрокластерах в условиях «зеленой экономики» целесообразно выделить следующие конкретные проблемы:

технологические проблемы: высокая энергоёмкость производственных процессов и использование устаревшего оборудования, низкий уровень внедрения ресурсосберегающих и «зелёных» технологий, ограниченное применение возобновляемых источников энергии, недостаточное развитие цифровых и точных агротехнологий;

водоснабженные проблемы: преобладание традиционных методов орошения (поверхностное, дождевальное), недостаточное распространение капельного и других водосберегающих систем, потери воды из-за изношенной ирригационной инфраструктуры, отсутствие систем повторного использования и рециркуляции воды;

экономико-финансовые проблемы: высокая капиталоемкость

«зелёных» технологий, ограниченный доступ агрокластеров к долгосрочному и льготному финансированию, недостаточный уровень государственной поддержки и субсидирования, низкая инвестиционная привлекательность отдельных агрокластеров;

институциональные и управленческие проблемы: несовершенство нормативно-правовой базы в сфере зелёной экономики, отсутствие действенных механизмов стимулирования экологически ответственного производства, недостаточная координация между государственными органами, агрокластерами и наукой, слабое развитие кластерного управления и стратегического планирования;

производственно-структурные проблемы: низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции, ограниченное развитие вертикальной интеграции внутри агрокластеров, значительные потери продукции на этапах хранения и логистики;

экологические проблемы: высокий углеродный след агропроизводства, деградация почв и снижение их плодородия, недостаточный контроль за обращением отходов производства;

рыночные и экспортные проблемы: отсутствие системы «зелёной» сертификации продукции; ограниченный доступ к экологически ориентированным внешним рынкам, низкая добавленная стоимость экспортируемой продукции.

На основе проведённого анализа считаем целесообразным внедрение

следующих мероприятий для устранения выявленных проблемы:

рекомендуется переход на возобновляемые источники энергии и внедрение энергосберегающих технологий для снижения затрат и углеродного следа; приоритетное внедрение капельного орошения и систем рециркуляции воды с целью рационализации водопотребления и повышения урожайности; развитие вертикальной интеграции и применение принципов циркулярной экономики для уменьшения потерь продукции и увеличения добавленной стоимости; создание системы государственной поддержки сертификации и стимулирование экспорта экологически чистой продукции; обеспечение мероприятий через сочетание государственных субсидий, ресурсов международных финансовых институтов и частных инвестиций; активизация сотрудничества с научными учреждениями и разработка поэтапной «дорожной карты» развития агрокластеров; снижение углеродного следа, рациональное использование почвенных ресурсов и эффективное обращение с отходами производства.

А также, практические рекомендации по повышению эффективности производства, разработанные на основе проведенного анализа, включают следующие направления:

поэтапный переход на возобновляемые источники энергии и внедрение энергосберегающих технологий, что позволит сократить энергозатраты на 25–30% и уменьшить углеродный след на 30–35%;

приоритетным направлением является широкое внедрение капельного орошения и систем рециркуляции воды, обеспечивающих снижение водопотребления на 35–40% и рост урожайности на 15–20%;

развитие вертикальной интеграции и переработки отходов способствует повышению уровня переработки до 40–45%, сокращению потерь продукции до 15% и формированию дополнительных источников дохода;

создание комплексной системы поддержки «зеленой» сертификации и стимулирование экспортной деятельности позволяют увеличить объемы экспорта на 25–30% и повысить добавленную стоимость продукции на 15–20%.

Реализация указанных мер должна осуществляться в рамках поэтапной «дорожной карты» перехода агрокластеров к принципам зеленой экономики [8].

Таблица 1.

Дорожная карта перехода агрокластеров Узбекистана к принципам зеленой экономики на период 2025–2030 гг

Этап	Сроки	Основные мероприятия	Ответственные органы
Подготовительный	2025 г.	Инвентаризация агрокластеров по экологическим показателям, разработка национальных стандартов «зеленой» продукции, создание пилотных проектов в 5 регионах	Минсельхоз, Минэкология, ТГАУ
Внедренческий	2026 – 2028 гг.	Массовое внедрение капельного орошения (охват 60% кластеров), установка солнечных панелей на 40% кластеров, строительство 50 мини-перерабатывающих заводов, сертификация 20% кластеров по стандарту GlobalGAP	Минсельхоз, Минэнерго
Масштабирующий	2029 – 2030 гг.	Охват 90% кластеров водосберегающими технологиями, переход 70% кластеров на ВИЭ, уровень переработки - не менее 45%, сертификация 50% кластеров	Минсельхоз, Минэкология

В качестве источников финансирования мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», предлагается использовать средства государственного бюджета (30%), ресурсы международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и Азиатского банка развития

(40%), а также частные инвестиции (30%).

Заключение

Проведённое исследование позволило выявить ключевые проблемы повышения эффективности производства в агрокластерах Узбекистана в условиях формирования зелёной экономики. К числу основных

ограничивающих факторов отнесены высокая энергоёмкость производственных процессов, недостаточный уровень внедрения водосберегающих технологий, низкая степень переработки сельскохозяйственной продукции, а также отсутствие развитой системы «зелёной» сертификации.

В целях преодоления выявленных проблем предлагается реализация комплекса мер,

направленных на модернизацию деятельности агрокластеров. Ожидается, что внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить экономическую эффективность производства на 22–27%, сократить водопотребление на 35–40%, уменьшить углеродный след на 30–35%, а также увеличить экспортную выручку агрокластеров на 25–30%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ochilov I.S., *Transformasiya va raqamli iqtisodiyot sharoitida agroklastierlar samaradorligi tahlilini takomillashtirish. Monografiya. "O`zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi" nashriyoti. Toshkent: 2022. –B 172.*

2. *Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-148 «О стратегии перехода к зеленой экономике». 04.06.2022. - Электронные ресурсы:*

3. *Государственный статистический комитет Республики Узбекистан. Сельскохозяйственная статистика (2020–2023 гг.). — Ташкент, 2024. — 156 с.*

4. *GlobalGAP. Annual Report 2023. — Cologne: GlobalGAP, 2024. — 64 p.*

5. *Wageningen University & Research. Dutch Greenhouse Horticulture: A Global Leader. — Wageningen, 2023. — 78 p.*

6. *Tal, A. The Evolution of Israel's Water Sector / A. Tal // Water Policy. — 2021. — Vol. 23, №4. — P. 789–805.*

7. *Turkish Ministry of Agriculture and Forestry. Agricultural Clusters Development Strategy. — Ankara, 2022. — 94 p.*

8. *Ходжаев А.С., Зеленая экономика и сельское хозяйство / А. С. Ходжаев. — Ташкент: 2023. — 216 с.*